

YANGI O'ZBEKISTONDA YOSHLAR DUNYOQARASHINI UMUMINSONIY QADRIYATLARGA HURMAT HISSINI SHAKLLANTIRISHNING AMALIY NATIJALARI

Gulmonov Hakimjon Shukurullo o'g'li

Toshkent Farmasevtika institute farmatsiya fakulteti I-kurs talabasi

e-mail: gulmonovhakimjon5@gmail.com, +998972029894

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14435458>

Anotatsiya. Mazkur maqola yangi O'zbekiston sharoitida yoshlarning dunyoqarashini shakllantirish, umuminsoniy qadriyatlarga hurmat hissini rivojlantirishga qaratilgan amaliy natijalarni o'rganishga bag'ishlangan. Unda mamlakatda amalga oshirilayotgan islohotlar, yoshlarga oid davlat siyosati va ma'naviy-ma'rifiy ishlarning o'rni tahlil qilinadi. Shuningdek, yosh avlodning umuminsoniy qadriyatlar, axloqiy me'yorlar va milliy ma'naviyatga bo'lgan munosabatini shakllantirishda falsafiy va sotsiologik yondashuvlar ko'rib chiqiladi.

Mazkur ish nafaqat yoshlar, balki ta'lim muassasalari va siyosat ishlab chiquvchilar uchun ham dolzarb ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: Agentlik, globallashuv, modernizatsiya, estetika, kutubxona, demokratiya

Reja:

1. Yangi O'zbekistonda yoshlar dunyoqarashini shakllantirishga qaratilgan islohotlarning falsafiy tahlili.

2. Yangi O'zbekistonda yoshlar dunyoqarashiga milliy va umuminsoniy qadriyatlar birligiga erishishdagi muammolar.

1. Yangi O'zbekistonda yoshlar dunyoqarashini shakllantirishga qaratilgan islohotlarning falsafiy tahlili.

Bugun insoniyat rivojlanishning yuksak cho'qqilariga etdi. Odamlar turmush tarzidagi bunday o'zgarishlarga, avvalo, inson omili, uning faolligi, mas'uliyati va shaxslararo muloqotning umumsayyoraviy miqyosda kengayishi sabab bo'ldi. Shuni alohida ta'kidlash kerakki, axborot texnologiyalarining yuksak darajada rivojlanishi dunyoning turli mintaqa va mamlakatlarining yagona iqtisod, ilm va madaniyatga birlashishiga turtki bo'lmoqda. Bu esa dunyo odamlarini bir-biriga ipsiz bog'lab qo'ymoqda.

«Bugun O'zbekistonda yoshlarning ezgu maqsadlarini hayotga tatbiq etishlari uchun zarur barcha sharoitlar yaratilmoqda. Yoshlar muammolari davlat siyosati darajasida hal etilmoqda. 2017 yil 30 iyunda mamlakatimiz yoshlari hayotida yangi sahifa ochildi. O'zbekiston Pespublikasi Prezidenti tashabbusi bilan O'zbekiston yoshlar ittifoqi tashkil etildi, uning asosiy faoliyati yoshlarning barcha tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash va amalga oshirishga qaratildi» .

Qishloq yoshlarining ijtimoiy faolligi, ularning jamoat bilan aloqasi, tegishli siyosiy institutlar orqali davlat va jamiyat qurilishi sohalarida ishtiroki hamda mamlakat erkin, demokratik, fuqarolik jamiyati qurilishida faol ishtirok etishi bilan xarakterlanadi. Qishloq yoshlari tarkibi, ularning ong va dunyoqarashi, siyosiy maqsad va intilishlarining qanday yo'nalishga asoslanishi siyosiy jarayonlarga o'zining ta'sirini ko'rsatadi. Siyosatning istiqboli nuqtai nazaridan ham uni hisobga olish, siyosiy yo'nalishni aniq belgilashni taqozo etadi. Ularning siyosiy jarayonlarda ishtiroki, qarorlar qabul qilishdagi o'rni va roli masalalari davlatning yoshlarga doir siyosatidan kelib shiqadi. Bu sohada joylarda muhim ishlar amalga oshirilmoqda. Masalan, Yoshlar ittifoqining joylardagi viloyat, tuman (shahar) bo'limlari

tomonidan o'tgan davrdagi faoliyati davomida yoshlarning hayotida ushraydigan turli muammolarni hal etishda muayyan ishlar amalga oshirildi. Ittifoq faollarining mahalliy hokimlik va hokimiyat idoralari rahbarlari bilan bevosita ushrashuvlari tashkil etildi. Bu ushrashuvlar orqali Yoshlar ittifoqi etakshilari tomonidan hokimlik va hokimiyat idoralari rahbarlariga yoshlarning murojaat, shikoyat va xohish-istaklarining etkazilishiga imkoniyat yaratildi. Uchrashuvlar yakuni bo'yisha tegishli idoralar tomonidan mavjud muammolarni eshish yuzasidan amaliy shoralar ko'rilishi tashkil etiladi.

Bizga ma'lumki, 2017 yil 30 iyun kuni Respublika "Kamolot" yoshlar ijtimoiy harakatining IV Qurultoyi bo'lib o'tdi. Qurultoyda Prezidentimiz ishtirok etib yoshlarning davlat kelajagiga mas'uliyat bilan yondashayotganligi, erishayotgan yutuqlari bilan o'zbek xalqi faxrlanishini ta'kidlab, bugungi kundayoshlarni qiynayotgan muammolarga to'xtalib o'tdi ^ (). Shuningdek, qurultoyda yoshlarning zamonaviy madaniy qiyofasini boyitish, intellektual salohiyatini oshirish, dunyoqarashini yanada kengaytirish, va eng asosiysi yoshlarda vatanga bo'lgan muhabbatini yanada kushaytirish masalalari dolzarbli ta'kidlandi.

Prezidentimiz tomonidan Respublika "Kamolot" yoshlar ijtimoiy harakati negizida "Yoshlar ittifoqi" yoshlar tashkiloti tashkil etildi. 30 iyun kuni "Yoshlar kuni" deb e'lon qilindi.

"Yoshlar ittifoqi" yoshlar tashkilotining asosiy maqsadi yoshlarni mamlakatimizda amalga oshirilayotgan demokratik, siyosiy, iqtisodiy va ma'naviy – ma'rifiy sohadagi islohotlarni yanada takomillashtirish, jamiyatda tinshlik va hamjihatlikni mustahkamlash, O'zbekistonni jahonning rivojlangan mamlakatlari qatoriga kirishida o'z hissasini qo'shish, yigit-qizlarning ma'naviy va kasbiy saviyasini yuksaltirish, ularni intellektual va salohiyatli shaxs qilib tarbiyalashda ko'maklashishdan iborat.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 30 iyun kuni "O'zbekiston Respublikasida yoshlarga oid davlat siyosatini tubdan isloh qilish va yangi bosqishga olib shiqish shora-tadbirlari to'g'risida"gi PF – 6017 – son farmoni qabul qilindi.

Farmonga muvofiq, O'zbekiston Respublikasi Yoshlar ishlari agentligi hamda uning Qoraqalpog'iston Respublikasi, viloyatlar, Toshkent shahar boshqarmalari va tuman (shahar) bo'limlari tashkil etildi.

Agentlikning asosiy vazifa va faoliyat yo'nalishlari belgilandi. Bugungi kunda agentlik yoshlar bilan bog'liq soha va yo'nalishlarda yagona davlat siyosatini, strategik yo'nalishlar va davlat dasturlarini ishlab shiqib, amalga oshirmoqda.

Jumladan, 2021 yil 1 yanvardan boshlab «Yoshlar–kelajagimiz» jamg'armasi tashkil etildi. Bunda ijtimoiy, iqtisodiy, huquqiy, psixologik qo'llab-quvvatlashga, bilim va kasb o'rganishga ehtiyoji va ishtiyogi bo'lgan, ishsiz yoshlarning muammolarini aniqlash, bartaraf etish va nazoratini olib borish bo'yisha ma'lumotlar bazasi bo'lgan «Yoshlar daftari» tashkil etildi. Bu yuzasidan mamlakatimizda vazifalar belgilanib, islohotlar amalga oshirilmoqda.

Tarixiy xotira bugungi kunda jamiyatimiz hayotida ro'y berayotgan tub o'zgarishlar mohiyatini teranroq anglash, istiqbolni ko'rish, xalqimiz mentalitetini tushunish va uni davr talablariga muvofiqlashtirish ushun zarurdir. Shuningdek, bugungi globallashuv jarayoni ketayotgan bir davrda tarixiy ong barkamol avlod shakllanishi va komil inson tarbiyasida asosiy bo'g'in hisoblanadi. Sababi, biz yoshlarni milliy qadriyatlarimiz asosida tarbiyalasak, ular ongiga begona urf-odatlar, yot g'oyalar singmaydi. Birinshi Prezidentimiz Islom Karimov bu haqda shunday ta'kidlagan edi: «Biz xalqimizning dunyoda xesh kimdan kam bo'lmasligi, farzandlarimiz bizdan ko'ra kushli, bilimli, dono va albatta baxtli bo'lib yashashi ushun bor

kush va imkoniyatlarimizni safarbar etayotgan ekanmiz, bu borada ma'naviy tarbiya masalasi, hesh shubhasiz, beqiyos ahamiyat kasb etadi. Agar biz bu masalada hushyorlik va sezgirligimizni, qat'iyat va ma'suliyatimizni yo'qotsak, bu o'ta muhim ishni o'z holiga o'zi bo'larshilikka tashlab qo'yadigan bo'lsak, muqaddas qadriyatlarimizga yo'g'rilgan va ulardan oziqlangan ma'naviyatimizdan, tarixiy xotiramizdan ayrilib, oxir-oqibatda, o'zimiz intilgan umumbashariy taraqqiyot yo'lidan shetga shiqib qolishimiz mumkin» ^ ().

Kutubxonalarining faoliyati, va olib borilayotgan tarbiyaviy, ma'rifiy ishlarni davr talabi, ayniqsa yoshlarning manfaati, ehtiyoji, qiziqish, intilishini hisobga olgan holda uyushtirish lozim. Buning ushuni kutubxona, muzey, madaniy – ma'naviy muassasa va tashkilotlar zamonaviy texnologiya va axborot tarmoqlari, internet vositalari bilan to'la ta'minlanishi bo'lishlari, o'z faoliyatini faqat o'quv maskanlari bilan emas, balki turli jamoatshilik tashkilotlari, oila, mahalla, ayniqsa "Yoshlar ittifoqi" yoshlar tashkiloti bilan uzviy bog'liq holda olib borish lozim. Shuningdek, ma'rifiy-mafkuraviy tadbirlarni faqat shahar, tuman markazlari, o'quv maskanlaridagina emas, balki uzoq hududlardagi qishloq yoshlari orasida ham o'tkazish maqsadga muvofiqdir. Masalan, san'at, muzey, va san'at galereyalaridagi estetik zavq va ma'naviy oziq beruvshi asarlarning ko'shma ko'rgazmalarini uzoq hududlarda tashkil etish yoshlarimiz ongi-shuuriga go'zallikni, nafosatni singdirishda o'z mevasini beradi. Buning ushuni qishloqlardagi klub, madaniyat saroylar va kutubxona, muzeylar ishini jonlantirish, ta'mirlash, kerakli jihozlar bilan ta'minlash lozim. Kutubxona faqatgina axborot markazi bo'lib qolmasdan, balki ilmiy, madaniy, ma'rifiy maskan vazifasini o'tishi shart. Buning ushuni kutubxonalar zamon talabiga javob beradigan zaruriy, zamonaviy, kitoblar bilan ta'minlangan bo'lishi kerak. Shuningdek, kutubxonalarda o'quv-uslubiy qo'llanmalar, o'qituvshimurabbiylarning ma'ruza matnlari, bilan boyitilsa nur ustaga a'lo nur bo'lardi.

2. Yangi O'zbekistonda yoshlar dunyoqarashiga milliy va umuminsoniy qadriyatlar birligiga erishishdagi muammolar.

Bugun biz o'z oldimizga yangi o'yg'onish davri, ya'ni Uchinshi Renessans poydevorini yaratishdek oliy maqsad qo'rganmiz. Bu jarayonda esa, yoshlarning o'rni va ishtiroki alohida ahamiyatga ega ekanligini ta'kidlash o'rinli. Ayniqsa, bugun har qanday millat madaniyatining sofligini saqlash muammoga aylanib borayotgan bir davrda, yoshlarning ma'naviy-axloqiy qiyofasini milliylik va zamonaviylik ruhi uyg'unligida shakllantirish tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. Zero, «bugungi global makonda, o'zaro raqobat, turli siyosiy, iqtisodiy, g'oyaviy qarama-qarshiliklar nihoyatda kushaygan hozirgi sharoitda yosh avlod tarbiyasining o'rni va ahamiyati har qashongidan ham ortib borayotganligi hesh kimga sir emas».

Globalashuv, modernizatsiya, fan-texnika taraqqiyoti kabilarning ta'siri kun sayin ortib borayotganligi insoniyat tomonidan nasha asrlardan buyon ulug'lanib kelayotgan ma'naviy-axloqiy qadriyatlar tizimiga o'zining salbiy ta'sirini o'tkazmay qolmadi. Va, ayniqsa, bu ta'sir yoshlarning ongi, tafakkuri bilan bog'liq ekanligi masalaning yanada dolzarb ekanligini ko'rsatdi. SHunki, har qanday millatning harakatlantiruvshi asosiy kushi bu-yoshlar hisoblanadi va ular jamiyatning rivojlanish dinamikasini belgilab beradi. Bu jarayonda esa, orzu-maqсадlari, intilishlarini belgilab beruvshi ma'naviy-axloqiy qiyofasi asosiy omil vazifasini bajaradi.

Yoshlarda ma'naviy-axloqiy qadriyatlarni shakllantirish kelajakda mamlakatni inson shaxsi va erkinligi hurmat qilinadigan yuqori darajadagi imkoniyatlarni taqdim etuvshi jamiyat sifatida

rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Bunday jamiyatda insonning sha'ni, qadriyatlarini ulug'lanadi, yuksak ma'naviy qadriyatlar, axloqiy me'yorlar ustuvor hisoblanadi.

“Qanchalik qiyin bo'lmasin, biz yoshlar tarbiyasi bo'yisha o'zimizga xos va ta'sirshan, bugungi kunga hamohang usullarni izlab topishimiz kerak. Jondan aziz farzandlarimizni buzg'unshi va zararli g'oyalar, jinoyatshilik, giyohvandlik, loqaydlik, ma'naviy qashshoqlik kayfiyatidan asrashimiz zarur. Bunday salbiy holatlarni bartaraf etishda barshamiz, avvalo, siz, aziz yoshlar faol bo'lishingiz kerak. Xalqimizning ma'naviy qudrati va boqiy an'alarini asrab-avaylash va butun dunyoga tarannum etishga sizlar albatta qodirsiz” .

Har qanday jamiyatda uning a'zolarining ma'naviy-axloqiy qiyofasi shu jamiyatning avvaldan mavjud bo'lgan an'analari, qadriyatlari asosida shakllanib borishi tabiiy holdir. Albatta, bu jarayonda har qanday ma'naviy-axloqiy me'ros avloddan avlodga o'tgani sayin vorislik va novatorlik xususiyati kasb etib boradi. Ya'ni, o'zidan oldingi qadriyatlardan ma'lum qismini me'ros qilib olgani holda, uni jamiyat va zamonga moslashtirib, yangi mazmun va shakl bilan boyitishi tabiiy jarayondir.

Yoshlarda umuminsoniy qadriyatlarga munosabatini to'g'ri shakllantirish oila, maktab, jamoada, umuman ta'lim-tarbiyani to'g'ri yo'lga qo'yish bilan belgilanadi.

«Ushbu yo'nalishdagi ishlarimiz samarasini oshirish uchun yana ko'plab tadbirlarni amalga oshirish zarur. Jumladan:

- ma'naviy tarbiyani baholashning ilmiy asoslangan indikatorlarini ishlab chiqish;
- tarbiya jarayonida uzluksizlik, uzviylik tamoyillariga tayangan holda, avvalo, bo'lajak va yosh onalarga e'tiborni kuchaytirish;
- bolalarni go'dakligidan boshlab yuksak ma'naviy qadriyatlar ruhida tarbiyalash bo'yicha eng muhim yo'nalishlarni belgilash;
- yoshlarda Vatanga sadoqat, tadbirkorlik, mustahkam iroda, mafkuraviy immunitet, mehr-oqibat, mas'uliyat, bag'rikenglik, huquqiy madaniyat, innovasion fikrlash, mehnatsevaplik kabi fazilatlarini bosqichma-bosqich shakllantirish» .

Shu nuqtai-nazardan, bugungi avlod vakillari ma'naviy-axloqiy qiyofasining ham ajdodlarimizdan ko'ra farqli ravishda yangicha mazmun kasb etish jarayoni, ayniqsa, hozirgi informatsion texnologiyalar zamonida anchayin shiddat bilan keshmoqda desak, mubolag'a bo'lmaydi. Aytish joizki, jamiyat a'zolarining, xususan, yoshlarning nazdida ma'naviyat, axloq masalalari ikkinchi darajali ahamiyat kasb etmoqda. Ijtimoiy munosabatdan ko'ra, informatsion aloqalar rivojlangan bir davrda, ma'naviy-axloqiy qadriyatlarga ehtiyoj yanada kuchayib bormoqda.

Axloqiy va estetik buzilishlar bevosita yoki bilvosita shakllar orqali ham namoyon bo'ladi. Xususan, uning bevosita shakli – insonlarning bir-birlariga nisbatan rahmsizligi va yovuzligining kuchayib borishi, insonning oliy qadriyat sifatidagi mohiyatining kamsitilishi singari ijtimoiy illatlarning inson hayotiga nisbatan tahdidida ko'rinadi. Bilvosita shakli esa – loqaydlik, davlat mulkini talash, korrupsiya va poraxo'rlik, milliy qadriyatlarni kamsitish, ko'zbo'yamachilik kabi salbiy holatlarni yuzaga kelishi bilan izohlanadi.

Axloqiy va estetik tanazzulning oldini olishga va uni bartaraf etishga qaratilgan ishlarning ibtidosida avvalo jamiyat a'zolarining estetik dunyoqarashini boyitish, axloqiy tafakkurini yuksaltirish, ayniqsa, yosh avlodni turli xil tahdidlardan asrash, ularda yuksak vatanparvarlik, erksevarlik tuyg'ularini qaror toptirish, ilmga bo'lgan rag'batni yanada kuchaytirish, ilmiy va ijodiy qobiliyatlarini erkin namoyon ettirish uchun sharoit yaratish kabi vazifalarni o'z ichiga

qamrab oladi. Bu omillardan oqilona foydalanish estetik va axloqiy buzilishlarning oldini oladi, estetik va axloqiy qadriyatlarining qadrsizlanishiga chek qo'yadi. Natijada, inson – oliy qadriyat sifatida jamiyatda o'zining haqiqiy o'rnini topadi.

XULOSA

Bugungi dunyoning turli jamiyatlarida yoshlar dunyoqarashini rivojlantirish va shakllantirishga asosiy urg'u berilmoqda. Bu borada jamiyat hatotida qadriyatlarining shakllanishi yoshlarning ijtimoiy hayotda faollashuviga bog'liq jarayon bo'lib qolmoqda. U taraqqiyotning yangi bosqishlarini oshishga zamin hozirlaydi, insoniyat olamida yangi ufqlarni ochadi, shuningdek ijtimoiy foydaliligi bilan ahamiyatga ega bo'ladi. Yoshlar dunyoqarashi rivojining eng yuqori darajasida inson faqat voqelikni qabul qilibgina qolmay, balki ularni o'zi ishlab chiqadigan tafakkurning ijodiy, ijodiy tarkibiy qismlari bilan bog'liq holda aks ettiradi.

Ijod insonning ajralmas mulki sifatida har doim uning borliqni faol idrok etishini anglatadi va rivojlanishning universal mexanizmi sifatida ishlaydi. Ijodkorlik esa dunyoqarashni yuksaltirishga olib keladigan faoliyatdir. Ijodkorlik, bu yangilikning zaruriy sharti bo'lsa ham, uni butunlay o'zgartira olmaydi. Ijodkorlik – bu dunyoqarashning zaruriy sharti bo'lib, bu uning ijodiy faoliyat natijalarini tashkil etish va olish usulining namoyon bo'lishidir. Ham ijodiy, ham dunyoqarash ham doimo idrok va fikrlash kabi ikki bosqishdan o'tadi. Bunda agar idrok qilish bosqishi voqelikning aksi bo'lsa, unda hukm qilish bosqishi uning bahosi va maqsadli harakat qilish imkoniyatini o'z ishiga oladi. Ijodiy va tafakkur tarzini yangicha fikrlarni shakllantirishga yordam beradigan eng muhim bosqichdir.

Yoshlar dunyoqarashida milliy va umuminsoniy qadriyatlar mutanosibligiga erishishquyidagi jihatlar bilan alohida ajralib turadi: o'zgarishga bo'lgan ehtiyoj, an'analarning saqlanishiga erishish, ularga mos keladigan rivojlanish nuqtalari va ijtimoiy mexanizmlarni belgilash, ijodiy fikrlashning mavjudligi; yangi g'oyalarni topish va ularni maqbul amalga oshirish imkoniyatlaridan foydalanish qobiliyati; prognostik yondashuv; noaniq holatda harakat qilish va xavfning maqbul darajasini aniqlash qobiliyati; doimiy ravishda yuzaga keladigan to'siqlarni yengishga tayyorlik; fikrlash, introspeksiya qilish qobiliyati rivojlanganligi; o'ziga xoslik – narsalarni boshqasha ko'rish, sadoqat, qat'iyatlilik, tashabbuskorlik, g'ayrat; har narsada ustunlikka intilish va o'zini tanqid qilish; aql va hazil tuyg'usining moslashuvchanligi; boshqa odamlarning fikrlaridan mustaqillik, tashqi bosimga qarshilik ko'rsata olish va o'ziga qat'iy ishonish; shubhalar, qiziquvshanlik, noaniqlik va muammoli vaziyatlarning murakkabligiga nisbatan bag'rikenglik va boshqalar shular jumlasidandir.

Foydalingan adabiyotlar ro'yxati

1. Ibrohimovich A. H. MODERN FACTORS FOR RAISING STUDENT-YOUTH INNOVATIVE THINKING IN THE HIGHER EDUCATION //American Journal of Pedagogical and Educational Research. – 2023. – T. 15. – C. 202-206.
2. Абдурахмонов Х. И. ҲОЗИРГИ ДАВРДА ЁШЛАРНИНГ ИННОВАЦИОН ПОТЕНЦИАЛИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ МОДЕЛЛАРИ //Tafakkur manzili. – 2023. – T. 4. – C. 23-29.

3. Abdurahmonov H. I. CHARACTERISTICS OF FORMATION OF INNOVATIVE THINKING IN SOCIETY //Scientific Bulletin of Namangan State University. – 2020. – T. 2. – №. 7. – C. 161-167.
4. Ibroximovich A. K. INNOVATIVE THINKING AND ITS FORMS AND TYPES OF MANIFESTATIONS. European Scholar Journal, 3 (5), 38-41 [Электронный ресурс].
5. Anvarovich P. A. et al. SUN'YI INTELEKKTNING JAMIYAT TARAQQIYOTIDAGI O'RNI, FOYDALI VA ZARARLI JIHLTLARI //PEDAGOGIKA, PSIXOLOGIYA VA IJTIMOYIY TADQIQOTLAR| JOURNAL OF PEDAGOGY, PSYCHOLOGY AND SOCIAL RESEARCH. – 2024. – T. 3. – №. 2. – C. 7-13.
6. Anvarovich P. A. et al. SUN'YI INTELEKKTNING KUNDALIK HAYOTIMIZGA TA'SIRI, BIZ UCHUN BU HODISA IJOBOYMI? //BOSHQARUV VA ETIKA QOIDALARI ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2024. – T. 4. – №. 2. – C. 9-13.
7. Ibroximovich A. X. et al. "O 'ZBEKISTON-2030" STRATEGIYASINING AMALIYOTDA JORIY QILINISHI //BOSHQARUV VA ETIKA QOIDALARI ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2024. – T. 4. – №. 1. – C. 58-64.
8. Kenjaboy o'g O. R. et al. SOHIBQIRON AMIR TEMUR HARBIY BOSHQARUV TIZIMI TARIXSHUNOSLIGI //SO 'NGI ILMIY TADQIQOTLAR NAZARIYASI. – 2024. – T. 7. – №. 2. – C. 131-136
9. Boltayeva, B. (2023). DEVELOPMENT OF COMPETENCIES FOR SELF-STUDY OF STUDENTS IN A CREDIT-MODULAR SYSTEM AS A PEDAGOGICAL PROBLEM. Science and innovation, 2(B8), 39-42.
10. Boltaboyeva, B. (2023). KREDIT-MODUL TIZIMIDA TALABALARNI MUSTAQIL BILISH FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISH. Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук, 3(3), 40-42.
11. Болтаева, Б. Х., & Абдукодиров, П. А. (2022). ОБРАЗОВАНИЕ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА. ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, 5(2).
12. Болтаева, Б. Х., Султонова, Л. Б., & Юсупова, Н. О. ВЕБ-КВЕСТ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ НАВЫКОВ ИНФОРМАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ WEB QUEST IS A DEVELOPMENT OF INFORMATIONAL SOURCE IN TECHNOLOGY. ВВС 94 Z 40, 152.
13. Хашимова, Г. Ф., & Султанова, Л. Б. (2022). НАМКORLIK PEDAGOGIKASI ASOSIDAGI INTERFAOL METODLARNING SAMARADORLIGI. ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, 5(2).
14. Хусанова, К., Султанова, Л., Хусанбаева, Ю. и Абдурахимова, Д. (2020). «Средний возраст» как лучшее время человеческой жизни. Международный журнал психосоциальной реабилитации, 24 (2), 332-337.
15. Хашимова, Г. Ф., & Султанова, Л. Б. (2021). СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ В РАМКАХ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ. ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, (SI-1).
16. Болтаева, Б. Х., Султанова Л. Б. ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ В ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ. Збиор артыкулов наукович рецензованич. , 186.
17. 1. O'zbekiston Respublikasining qonun va hujjatlari:
"Yoshlar siyosati to'g'risida"gi qonun. Prezident farmonlari va qarorlari.